

ФАКТОРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МАКОМНОГО ЖАНРА В ИСКУССТВЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Бухарский государственный университет
отдел музыкального исполнительства и культуры

12-1 вокал 21 ученица группы

Химматова Рохила Нуралиевна

Аннотация: В данной статье рассказывается о факторах восстановления и развития макомного жанра в узбекском народном музыкальном исполнительстве и о работе, проводимой по развитию макомного искусства в нашей стране.

Ключевые слова: Музыка, маком, мелодия, песня, инструмент, исполнение, вызов, условность.

Восстановление и развитие макомного жанра в музыкально-исполнительском искусстве. В XVII-XIX веках не было масштабных произведений, в которых бы инструменты подробно описывались. Это больше связано с усилением феодальной раздробленности. Огромное государство разделено на несколько ханств. (Бухарское, Хивинское, Коканское ханства). На развитии музыкального искусства это не отразилось. Узбекская музыкальная культура стала приобретать местные особенности. Были созданы уникальные музыкальные инструменты. Отныне маком видов музыки улучшался в каждом ханстве в свою сторону.

Исполнители положения внесли изменения в связи с необходимостью. Тем не менее, они сохранили общие черты музыки. Каждый исполнитель творчески подходит к исполнению статуса и привносит уникальные аспекты в исполнение музыки. Традиция устного сохранения музыкальных инструментов является одной из основных характеристик статуса, без которой трудно представить ее выживание и современное развитие. В каждом ханстве создавались новые виды народной музыки в определенном направлении; праздничные, наигрыши, народные исполнительские наигрыши (танцевальные, кукольные), танцевальные напевы нового типа. Эти напевы отличались друг от друга жизнерадостностью и жизнерадостностью и привлекали народные массы. В конце 17 — начале 19 веков в узбекской музыкальной культуре стали совершенствоваться следующие новые виды народной и профессиональной музыки: большая песня, большая дичь, Шодиена, Навруз, Мавриги, Шашмаком, Чор маком (в него входили Дугох, Хусайный, Чоргох, Байот, Гулёри-Шахноз). В зависимости от имеющихся музыкальных инструментов и исполнителей формируются различные музыкальные ансамбли. Во многих случаях в ансамбль народных инструментов входят такие музыкальные инструменты, как гиджак, танбур, дутор, чанг, флейта, кошнай, дойра. Особую популярность в музыке имел Шашмаком, состоящий из шести серий произведений. Она создана в результате длительного развития профессиональной музыки народов Средней Азии в форме сюиты. И. Раджабов пишет: Шашмаком состоит из шести различных систем, каждая из которых, в свою очередь, делится на следующие макамы (части), состоящие из мушкилотного (инструментального) и прозаического (певческого) разделов: «», «Бузруг», «Наво». », «Дюго», «Сего», «Ирак»... Каждый статус включает в себя от 20 до 40 крупных и мелких частей. Всего в серии около 250 задач и частей прозы. Оформление одного статуса заняло несколько часов.

Народные инструменты развиваются в неразрывной связи с фольклором и классической литературой. Образы музыкальных инструментов в произведениях искусства и образы музыкантов в книжных миниатюрах обогащают представление о народных инструментах. Более 60 народных инструментов упоминаются в произведениях Фирдауси, Саади, Навои и Дехлави. Макамы совершались преимущественно в присутствии дворцовых евнухов в определенное время или при определенных условиях. Известно даже, что был организован специальный конкурс искусных певцов (особенно в исполнении кульминаций, а также в заливке новых партий). Продолжалось восстановление и развитие статусного жанра в музыкально-исполнительском искусстве. Маком по своим мелодическим и ритмическим законам был неразрывно связан с народными песнями и отличался лишь шириной своего охвата. Обычно каждый статус делится на две большие части. Первая часть песни исполняется только инструментами и называется мушкилат, вторая часть песни исполняется под аккомпанемент инструментов и называется наср. В прозе есть танцевальная сцена. У музыкантов появилось желание создать нотную запись — особую систему символов для записи музыкальных звуков. Это смог поэт-музыкант Пахлавон Нияз Мирзабаши (Комил Хорезмий 1825-1879). Пахлавон Нияз Мирзабаши, талантливый музыкант, искусный танбурист и игрок на джижаке, был удивлен, увидев во время поездки музыкантов, музицирующих по нотам. Как только Мирзабаши-Камиль Хорезми вернулся в Хорезм, он с вдохновением принялся записывать статусы, которые давно были в его сердце. Мухаммад Ягуб Харратов (1867-1939), ученик пахлованского наяза Мирзабаши Камиля, был известным танбуристом. Он овладел не только столярным искусством, но и искусством ровки. В составлении нотации танбура и записи хорезмских макамов принял участие Мухаммад Ягуб Харратов (Матьякуб Харратов) - музыкант ансамбля дворцовых народных инструментов под руководством талантливого музыканта Камиля Хорезми. Он принял от своего учителя статусные категории Хорезма и внес большой вклад в их сохранение.

В Хиве прошла творческая и исполнительская карьера известного танбуриста и певца Ниёжджи Хаджи, работавшего во дворце Мухаммада Рахимхана (1806-1825). Большое внимание он уделял музыкальной культуре Хорезма. Матьякуб Харратов рассказал, что Ниёжджа поехал в Бухару изучать «Шашмаком». После его возвращения из Бухары бухарская музыка была перенята хивинскими музыкантами и широко распространилась в Хорезме. Известные музыканты Хорезма Мухаммадрахим Феруз, Камиль Хорезми, Мирзо Мухаммадрасул и другие в сотрудничестве с Ниёжджа добавили в макамы новые музыкальные разделы и обогатили их. Во второй половине XIX века город Кокан стал центром, где собирались известные музыканты. Здесь под руководством Усты Худойберди была создана уникальная школа по изучению школы исполнительства на узбекских народных инструментах. Ферганские музыкальные инструменты стали активно осваивать бухарский шашмаком. Отец - Джалолоддин Носиров (1845-1928) был статусным артистом, известным педагогом, музыкантом на инструментах, мастером игры на танбуре. Музыкальной науке он научился сначала у своей матери, затем получил образование у отца, который был умным знатоком макамов и искусным исполнителем. Ота-Джалал Носиров на протяжении многих лет был бессменным руководителем и певцом ансамбля узбекских народных инструментов во дворце Амира Олимхана (Бухара), Амира Музаффархана (Шахрисабз), Амира Отахонала

(Кармана, ныне Навои) (1858). -1924) был знатоком узбекской музыки, танбуристом из Бухары и одним из известных исполнителей таджикской музыки, в 1888 году уехал в Бухару. Изучал узбекскую народную музыку в городах Фергана, Самарканд под руководством Оты Джалолиддина Назирова и активно пропагандировавшего его статус, музыканты в свое время начали свой творческий путь и достигли творческой зрелости. Все они были просветителями и учителями молодых музыкантов. Их педагогические взгляды и учения являются новым источником педагогической жизни игры на узбекских народных инструментах и сохраняются как бессмертное наследие. После 1917 года узбекская музыка стала бурно и бурно развиваться. В первое десятилетие были достигнуты определенные успехи в области музыкального образования, фольклористики и исполнительского искусства. Большие работы были проведены в музыкальных школах - Туркестанской народной консерватории в Ташкенте (1918) и ее филиалах в Самарканде, Фергане (1919) и Бухаре (1920). В основном обучали игре на узбекских народных инструментах и на некоторых европейских музыкальных инструментах (фортепиано, скрипка, духовые инструменты).

Хотя эти школы музыкального образования не являются консерваториями в прямом смысле слова, тем, кто не имел возможности освоить науку музыкальной культуры прошлого периода, давали уроки простой теории музыки и исполнительского искусства. Благодаря этому увлечение музыкой широко распространилось во многих городах молодой республики. Большой вклад в развитие музыкального искусства внес основоположник узбекского искусства, драматург, композитор, педагог, общественный деятель Хамза Хакимзода Ниязи. Традиции, созданные народными музыкантами и исполнителями периода до 1917 года, нашли содержание и получили продолжение в создании музыкальных инструментов следующего поколения. Музыканты-исполнители начали работать в реструктуризированных культурно-просветительских организациях. В 1919 году известный танбурист и певец Шорахим Шумаров создал в ташкентском интернате «Намуна» ансамбль народных инструментов. Этот ансамбль впоследствии послужил основой для создания Ташкентского музыкального технического училища. В 1920-е годы вблизи школ, фабрик, в сельской местности формировались такие музыкальные коллективы, как «Синяя рубашка», «Девочки-художницы», «Санойи Нафиса». Волынщик в организованных творческих коллективах. существовали также ансамбли народных инструментов, в том числе чанчи, дуторчи, танбурчи, гидяхчи, кружковцы, барабанщики и музыканты-кашкар-рубобы. Ансамбли народных инструментов сформированы в Фергане, Андижане, Самарканде. Их возглавляли известные музыканты мастера Олим Комилов, Тохтасин Джалилов, Ахмаджон Умирзаков, Юсуфжон Шакарджонов, мастера Розмат Исабоев, Матюсуф Харратов, мастера Тойир Маруфжон Тошполатов, Мухиддин Мавлонов. Благодаря их плодотворному творчеству многие люди наслаждались искусством игры на узбекских народных инструментах. В 1936 году, в связи с десятилетием в Москве, Гари Якубову было поручено создать Государственную филармонию, и он был назначен первым директором филармонии. Благодаря решимости Кори Ягубова и других деятелей музыкального искусства было принято решение о создании Ташкентской государственной консерватории. Творческая деятельность Юнуса Раджабия (1897-1976), продолжателя традиций узбекской народной музыки, искусного исполнителя на народных инструментах, танбуриста, волынщика из Ташкента, характеризовалась

широкими музыкально-социальными особенностями просветительства. Запись пяти томов узбекской народной музыки и подготовка их к изданию стала наиболее ярким результатом многолетней творческой деятельности Юнуса Раджаби. В 1927 году Юнус Раджаби организовал при Радиокomitee Узбекистана национальный ансамбль народных инструментов в составе 12 музыкантов (певцов и музыкантов). В этот ансамбль он вошел вместе с известными в то время ташкентскими музыкантами - Хайрулло Убайдуллаевым, дутористами Абдусоатом Вахобовым, Арифом Касимовым, танбуристами Рихси Раджаповым, Махсудходжей Юсуповым, джижжакистами Имомджоном Икрамовым, Наби Гасановым, Махмудом Юсуповым, флейтистами Дада Али Соаткуловым, Саидом. Калонов, мусорщики Нигматжон Достмухаммедов, Фахриддин Содиков, Он привлек Махаматджона Расулова и Дадаходжу Соттиева. Помимо узбекских народных песен, в репертуар ансамбля входят произведения современных композиторов, в том числе «Чоргох» Юнуса Раджаби, «Кочабоги», «Байот», «Бирлашиги», «Фабрика», «Победа», «Хаммамиз», «Илгор» и «Мирзадавлат». Позже в этом ансамбле работали известные певцы республики мулла Тойчи Ташмухамедов из Ташкента, Домла Халим Ибодов из Бухары, Хаджи Абдурахман Умаров из Самарканда, танбурист и певцы из Хорезма Матёкуб Харратов, Сафо Мугоний, Назира Ахмедова из Ташкента. На данный момент в исполнительский репертуар ансамбля входят сложные и прозаические партии «Шашмакома»: «Насуруллай», «Наврози Сабо», «Талькини ушок», «Сарвинози талкинча», а также «Просыпайся», «Наша деревня». ", "Яшасин", расширилась за счет таких произведений, как "Колхозимиз". В 1930 году было открыто Ташкентское высшее музыкальное училище, а в 1936 году на его базе — первое высшее музыкальное учебное заведение в Средней Азии — Ташкентская государственная консерватория. 1936-1937 учебный год был очень важным периодом для развития музыкального образования в области исполнительского мастерства на народных инструментах. Именно в этот период такие педагоги, как Ю.Раджабий, А.Дарошев, А.Мансуров, Б.Гиенко, Н.Крестьянин, В.Марсинковский, А.Махсудов, О.Касимов, по инициативе А.И. , они начали давать уроки игры на узбекских народных инструментах. Среди их первых учеников были.

Использованная литература

1. Holmurodovna R. U. I., Oqila S. Makom art is a priority in the musical culture of Uzbekistan //Проблемы педагогики. – 2020. – №. 2 (47). – С. 87-88.
2. Kholmuradovna R. U., Obidovna R. M. Social norms, sanctions and personality //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 21-2 (99). – С. 115-118.
3. Рамазонова У. Х., Сайфуллаева О. М. Развитие чувства ритма у детей //Проблемы науки. – 2021. – №. 1 (60). – С. 49-51.
4. Ramazonova U. X., Esanova M. J. An'anaviy xonandalik rivojida maqomlarning o'rni //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 496-501.
5. Ramazanova O. K., qizi Mustaqimova G. G. Formation and Development of National Musical Traditions //european journal of innovation in nonformal education. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 336-339.

6. Рамазонова Ў. Х. ТАЛАБАЛАРДА МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ТУШУНЧАЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ, ГУРУХ БИЛАН ИШЛАШ ВА УНИ БОШҚАРИШ ТАМОЙИЛЛАРИ.

7. Kholmurodovna U. R. Formation of publicistic performing skills in singing. – 2021.

8. Рамазонова У. Х., Эсанова М. Ж. ПОДГОТОВКА МОЛОДЫХ ПЕВЦОВ К АНСАМБЛЕВОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ //Наука, техника и образование. – 2021. – №. 2-1. – С. 88-91.

9. Ramazanova U. H., Muhamadova M. The spiritual impact of traditional sound exercises on the minds of students. – 2022.

10. Ramazanova O. K., Shukurov M. Historical development of status. – 2022.

11. Kholmurodovna R. O., Abdulatif T. Note Reading Exercises in Primary Classes in Music Schools //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2024. – Т. 4. – №. 5. – С. 231-233.

12. Kholmurodovna, R. O., & Ilkhovich, T. R. (2024). A Look at Some of the Problems of Teaching Solfeggio in Children's Music and Art Schools. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(5), 228-230.

13. Jamilovna E. M. Musiqa o'qituvchisini zamonaviy texnologiyalardan foydalanishga tayyorlash //INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCE SCIENCE AND TECHNOLOGY. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 160-164.

14. Kholmurodovna, Ramazonova Ogiloy, and Torayev Ruslan Ilkhovich. "A Look at Some of the Problems of Teaching Solfeggio in Children's Music and Art Schools." *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION* 4.5 (2024): 228-230.

15. Jamilovna E. M. Musiqa o'qituvchisini zamonaviy texnologiyalardan foydalanishga tayyorlash //INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCE SCIENCE AND TECHNOLOGY. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 160-164.

16. Kholmurodovna R. O., Abdulatif T. Note Reading Exercises in Primary Classes in Music Schools //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2024. – Т. 4. – №. 5. – С. 231-233.

17. Kholmurodovna, Ramazonova Ogiloy, and Torayev Ruslan Ilkhovich. "A Look at Some of the Problems of Teaching Solfeggio in Children's Music and Art Schools." *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION* 4.5 (2024): 228-230.

18. Saidaxmedov S. et al. XORAZM MAQOMLARINING TALABALARGA O'RGATISH USULLARI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – С. 324-326.

19. Ramazanova U. H., Muhamadova M. The spiritual impact of traditional sound exercises on the minds of students. – 2022.

20. Ramazanova O. K., qizi Mustaqimova G. G. Formation and Development of National Musical Traditions //european journal of innovation in nonformal education. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 336-339.

21. Рамазонова У. Х. Эсанова Махлиё Жамиловна Подготовка Молодых Певцов К Ансамблевому Выступлению. – 2021.

22.Рамазонова Ў. Х. Талабаларда маънавий-ахлоқий тушунчаларни шакллантириш, гуруҳ билан ишлаш ва уни бошқариш тамойиллари //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 586-590.

23.Ramazonova U. X., Esanova M. J. An'anaviy xonandalik rivojida maqomlarning o'rni //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 496-501.

24.Olimov S. S., Mamurova D. I. Directions For Improving Teaching Methods //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – С. 9671–9678-9671–9678.

25.Aminov, A. S., Mamurova, D. I., & Shukurov, A. R. (2021, February). Additional and didactic game technologies on the topic of local appearance. In *E-Conference globe* (pp. 34-37).

26. Olimov S. S., Mamurova D. I. Information Technology in Education //Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 17-22.

